

A Taxonomy of Success and Failure Factors in Requirements Engineering for Sustainable Software

Sharifa Alabidi¹, Mohamed Hagal²

^{1,2} Department of Software Engineering, University of Benghazi

sharifa.alabidi@uob.edu.ly

mohamed.hagal@benghazi.edu.ly

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18111885>

Abstract. Requirements Engineering (RE) is a crucial phase in the Software Development Life Cycle (SDLC) that significantly influences the success or failure of software projects. Despite its importance, there remains no unified taxonomy that systematically classifies the key factors influencing RE outcomes, particularly from a sustainability perspective. This study addresses this gap by conducting a systematic literature review that encompasses approximately twenty-five peer-reviewed studies published between 2010 and 2024. The identified findings were organized into six main categories: Requirements, People, Process, Communication, Tools & Technology, and Documentation, which represent the *core dimensions* of RE practice. Within each category, success and failure factors were synthesized to illustrate how they influence sustainable software outcomes. The resulting Ishikawa-based taxonomy provides a comprehensive diagnostic framework that integrates technical, human, and organizational aspects to support sustainability-oriented RE practices. The study contributes a structured foundation for assessing RE performance and guiding future sustainability modeling. Future work will focus on empirically validating the proposed taxonomy through case studies and surveys to evaluate its practical applicability in real-world software projects.

Keywords: Requirements Engineering. Ishikawa Model. Software Success and Failure.

تصنيف لعوامل النجاح والفشل في هندسة المتطلبات من أجل برمجيات مستدامة

شريفة العبيدي¹، محمد حجل²

^{1,2} قسم هندسة البرمجيات، جامعة بنغازي
sharifa.alabidi@uob.edu.ly
mohamed.hagal@benghazi.edu.ly
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18111885>

الملخص. تُعد هندسة المتطلبات مرحلة أساسية في دورة حياة تطوير البرمجيات، إذ تؤثر بشكل مباشر في نجاح أو فشل المشاريع البرمجية. وعلى الرغم من أهميتها، لا يزال هناك غياب لتصنيف موحد يُحدد بصورة منهجية العوامل الجوهرية التي تؤثر في نتائج هندسة المتطلبات، ولا سيما من منظور الاستدامة. تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال إجراء مراجعة منهجية للأدبيات شملت نحو خمس وعشرين دراسة محكمة نُشرت بين عامي 2010 و2024. وقد تم تصنيف النتائج ضمن ست فئات رئيسية تمثل الأبعاد المحورية لممارسات هندسة المتطلبات، وهي: المتطلبات، الأفراد، العمليات، الاتصال والتواصل، الأدوات والتقنيات، والتوثيق. تم في إطار كل فئة تحليل عوامل النجاح والفشل لتوضيح كيفية تأثيرها على استدامة البرمجيات. ويقدم التصنيف المقترح، المستند إلى نموذج إيشكاوا، إطارًا تشخيصيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب التقنية والبشرية والتنظيمية لدعم ممارسات هندسة المتطلبات الموجهة نحو الاستدامة. تُسهم هذه الدراسة في إرساء أساس علمي منظم لتقييم أداء هندسة المتطلبات وتوجيه جهود نمذجة الاستدامة المستقبلية. كما ستركز الأبحاث المستقبلية على التحقق التجريبي من فعالية التصنيف المقترح عبر دراسات حالة واستبيانات لقياس مدى قابليته للتطبيق في المشاريع البرمجية الواقعية.

الكلمات المفتاحية: هندسة المتطلبات، نموذج إيشكاوا، نجاح وفشل البرمجيات.